

SHARQ VA G'ARB NOTIQLIGINING KISHILIK JAMIYATIDAGI O'RNI

Barnoyeva Moxichexra Otabek qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 3-O'TA-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14926526>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rasmiy muloqotning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblangan notiqlik san'ati haqida so'z yuritilib, notiqlik san'ati sivilizatsiyasiga tamal toshi qo'yilgan davlatlar, ritorika rivojiga hissa qo'shgan notiq va voizlar, yozuvchi va mutafakkirlar haqida juda ko'plab ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, notiqlik san'atining yuzaga kelib, ravnaq topishi, rivojlanishi uchun asos bo'lgan omillar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Notiqlik san'ati, notiq, voiz, rasmiy muloqot, voizlik san'ati, sivilizatsiya, Sharq va G'arb notiqligi.

Аннотация. В данной статье говорится об искусстве ораторского искусства, которое считается одной из основных особенностей официального общения, и приводится много информации о странах, заложивших основу цивилизации ораторского искусства, ораторах и проповедниках, писателях и мыслителях, внесших свой вклад в развитие риторики, а также приводятся сведения о факторах, являющихся основой возникновения, развития и развития ораторского искусства.

Ключевые слова: Ораторское искусство, оратор, проповедник, формальное общение, ораторское искусство, цивилизация, восточное и западное ораторское искусство.

Abstract. This article talks about the art of oratory, which is considered one of the main features of official communication, and provides a lot of information about the countries that laid the foundation stone for the civilization of oratory, speakers and preachers, writers and thinkers who contributed to the development of rhetoric. It also provides information about the factors that are the basis for the emergence, development, and development of the art of oratory.

Keywords: Oratory, orator, preacher, formal communication, oratory, civilization, Eastern and Western oratory.

Muloqot insonning ijtimoiy ehtiyojlaridan biri hisoblanib, aloqa o'rnatish, ma'lumot almashish, xabar berish, fikrlarni bayon qilish, istaklarini bildirish, birgalikda faoliyat olib borish uchun ishlatiladi.

Kishilik jamiyatining dastlabki davlaridanoq, insonlar muloqotga kirishi uchun turli xil tovush va vositalardan foydalanishgan. Inson ongi va tafakkurining taraqqiy etish jarayonida, muloqotga kirishish ko'nikmasi ham shakllanib, rivojlanib, gurkirab bordi.

Bugungi kunda, muloqot tushuncha orqali verbal va noverbal vositalar, shu jumladan og'zaki va yozma (grafik tasvirlar, infografika, xaritalar va diagrammalar kabi), shuningdek, turli singnallar va xatti-harakatlar orqali xabarlarini insonga yetkazish va qabul qilish jarayoni tushuniladi. Inson nutqiy faoliyati uning dunyoqarashi, kelib chiqishi, madaniyati, ijtimoiy mavqei, bilim tajribasidan kelib chiqqan holda yuzaga keladi. Muloqot jarayonida inson o'z ehtiyojidan kelib chiqib rasmiy yoki norasmiy muloqotga kirishadi. Rasmiy muloqotning rivojlanish nuqtasi esa notiqlik san'ati ya'ni ritorika bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Notiqlik san'atidan mohirona foydalanish so'zlovchining tinglovchilar bilan yaxshi munosabat o'rnatilishiga ko'zlangan maqsadga oson va tez erishishiga tinglovchilar auditoriyasini notiqni qo'llab-quvvatlashlariga, yaxshi munosabat bildirishiga yordam beradi. G'arb notiqligi qadimiy Yunoniston va Rimdan kelib chiqqan bo'lib, ularning ijtimoiy tizimlarida va siyosiy muhitlarida muhim o'rin turgan. G'arbda oratorlik san'ati har doim ham mantiqiy, rasyonallik va tuzilganlikka asoslangan. Notiq odatda aniq, tartibli va puxta dalillarga asoslanib, auditoriyani ma'lum bir qarorga keltirishga intiladi.

Sharq notiqligi esa o'zining noyob xususiyatlari bilan ajralib turadi. Sharq madaniyatida oratorlik tushunchasi ko'pincha ruhoniylar, diniy va ma'naviy sohalar bilan chambarchas bog'liqdir.

Sharq notiqligi ko'pincha hikoyalar, she'rlar, majozlar, misollar va dostonlardan foydalanishni lozim topadi.

Ularning asosiy maqsadi auditoriyaning qalbini va ruhini uyg'otish hisoblanadi.

Sharq notiqlik an'analarida tahlil yoki mantiqiy isbotlarga qaraganda, ko'proq hissiyot va axloqiy ta'limotlarga asoslanadi. Masalan, Islom dini va Qur'onni o'rganish jarayonida notiqlar diniy haqiqiyatni va etika tamoyillarini auditoriyaga yetkazishda hikoya va tasvirlardan keng foydalanadilar.

Sharq notiqligining yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, u ko'pincha uzun va tafsilotlarga boy bo'lib, auditoriyani ruhiy jihatdan qo'zg'atish va ularga ma'naviy o'sish yo'nalishini ko'rsatishga intiladi. Ritorika tushunchasi yunoncha tildan olingan bo'lib notiqlik, notiqlik san'ati keng ma'noda uni badiiy asar haqidagi fan deb hisoblanadi. Ritorika tushunchasi birinchi marta miloddan avvalgi 4-5-asrlarda Yunonistonda vujudga kelgan va izlanishlar olib borilib fan sifatida rivojlangan.

Yunonistonda yetishib chiqqan va jahon notiqlik san'atida o'chmas iz qoldirgan Demosfen, Aristotel, Sitseron, Perikl, Plutarx, Lisiylar notiqlik san'atining yuksak va mashhur namoyandalaridan hisoblanadi. Ayniqsa, Sitseronning "Notiqlik haqida", "Notiq", "Brut" asarlari, Aristotelning "Ritorika" asarlari G'arb va Sharq davlatlarida notiqlik san'atining yuksak darajada rivojlanganligiga yaqqol misol bo'la oladi.

Voizlik – bu diniy va ma'naviy ta'limotlarni, odatda jamiyat a'zolari oldida nutq yoki ma'ruza orqali yetkazish san'ati hisoblanadi. Va'z so'zlovchilar vozilar deyiladi. Voizlik diniy ma'ruzachilik, ta'lim berish va diniy ahamiyatga ega masalalar yuzasidan auditoriyani o'rgatish, ularga axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni tushuntirishga qaratilgan.

Voizlik san'ati, ayniqsa, Islomda, Xristianlikda va boshqa ko'plab diniy an'analarda muhim o'rin tutadi. Diniy rahbarlar yoki din odamlarining so'zlari ko'pincha jamoatni birlashtiruvchi, ma'naviy qadriyatlarni va madaniyatlarni mustahkamlovchi vosita sifatida ishlatiladi. Voizlik san'atining tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. Butun dunyo bo'ylab turli diniy konfessiyalar va madaniyatlarda o'ziga xos shakllari mavjud.

O'rta Osiyoda tug'ilib, o'sib, o'z faoliyatini boshlagan, ijodlari bilan dunyoga tanilgan bobokalonlarimiz Alisher Navoiy, Abu Nasr Farobiy, Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy kabilar voizlik san'atiga juda katta hissalarini qo'shganlar.

Buyuk mutafakkir, davlat arbobi, shoir Alisher Navoiy o'z asarlari ya'ni bitiklarida voizlik san'ati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida yozilishicha, so'z xuddiki bir dur kabidir, durning doimiy makoni dengiz tubi bo'lsa, so'zning muntazam ya'ni doimiy makoni ko'ngildir. Dur g'avvos tarafidan dengiz tubidan chiqarilib, jilvalantirilsa va uning qiymati javhariga qarab baholansa, so'z sohibi ixtisos tomonidan ko'ngildan tashqariga olib chiqiladi va notiqning qiymati so'z qo'llash mahoratiga, uni jilvalantirish qobiliyatiga qarab belgilanadi. Boshqacha aytganda, dengiz tubida harakatsiz imkoniyat tarzida turgan qimmatbaho durlar g'avvos tarafidan harakatga keltiriladi, ko'ngil tubida imkoniyat tarzida turgan sehrli so'zlar va so'zlovchi tomonidan nutqiy jarayonga olib kiriladi va o'z jilvasini, qiymatini namoyon etadi. Alisher Navoiy bu fikrlarni davom ettirib yozadi: "So'z durrining tafovutimundin dog'i beg'oyatroq va martabasi mundin ham benihoyatrokdir. Andoqki, sharafidin o'lgan badang'a ruhi pok etar, kasifidin hayotliq tang'a zahri halok xosiyati zuhur etar".

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz kerakki, notiqlik san'atining rivojlanishi 4-5-asrlarga borib taqaladi, davlatchilikning dastlabki rivojlanish bosqichlarida davlatni boshqarish, insonlarni davlat hokimiyatiga ergashtirish maqsadida qo'llanila boshlanganligi sababi tarixiy manbalarda aks etgan.

Chunki notiqning ilmiy salohiyati, qiymati, saviyasi va iqtidori, nutqining o‘ziga xosligi, ta’sir kuchi uning chiroyli so‘zlarni qo‘llay olishi tinglovchilar auditoriyasini unga ergashish yoki inkor etishiga sabab bo‘ladi. Bu jarayon esa uning ijtimoiy ahamiyatiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Qisqa qilib aytganda, notiqlik san’atining rivojlanishi nafaqat davlat va jamiyat yuksalishiga, balki insonning shaxsiy kamolotiga, til imkoniyatlarining yuksalishiga, til va nutq madaniyatining shakllanishiga, dunyoqarashning kengayishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
2. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
3. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O‘RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
4. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO’NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
5. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
6. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"–Brno, Czech* (Vol. 1, pp. 6-13).
7. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"–Brno, Czech* (Vol. 1, pp. 18-25).

8. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
9. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
10. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
11. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
12. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA "ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN'ATIDA TUTGAN O'RNI" MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to'plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUFLAGAN "ALPOMISH" VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
13. Baxshilloeyvna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
14. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
15. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
16. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
17. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
18. Azimov, Y., To'xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.

19. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
20. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
21. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
22. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
23. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O 'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
24. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
25. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
26. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
27. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
28. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic "Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.
29. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 77-82.
30. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
31. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

32. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
33. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
34. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
35. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
36. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).